

SUMMARY

The writer raises objections against the article by Drs Roozen on the Treaty establishing the European Coal and Steel Community in which it says that practically only the Netherlands chartered accountants can be considered to receive appointments from the „High Authority”. According to the writer Roozen takes his stand on the circumstance of these chartered accountants having been trained in the subject of business economics. Moreover Roozen puts it that in view of the difference in standard of the chartered accountants in the various countries of the community, the H.A. cannot turn to the national professional organizations for the choice of chartered accountants (except as regards the Netherlands and Germany).

The writer argues against this that this difference in standard does not exist in reality and that the author has stated the problem wrongly. It is true that the study of business economics is very useful to the chartered accountant but it is only absolutely necessary if he is to act as an expert in business economics.

This is e.g. seldom the case in France, where the job of the chartered accountant is restricted to the controlling of the financial, juridical and fiscal aspects of the business process with a predominant fiscal aspect.

The author points out, that business economics is not exclusively studied in the Netherlands or Germany, in Italy this science is also extensively studied.

RESUME

Dans son étude sur le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, M. le Drs Roozen aurait déclaré selon l'auteur que pratiquement, en raison de leur formation d'économiste d'entreprise, seuls les experts-comptables néerlandais (et éventuellement les allemands) lui paraissent posséder une compétence suffisante pour recevoir des missions de la Haute Autorité. Par ailleurs, vu l'inégalité du niveau des experts-comptables des différents pays de la Communauté, M. Roozen semble penser que la Haute Autorité ne devrait pas en ce qui concerne les experts-comptables, autres que les néerlandais et les allemands, s'adresser aux organisations professionnelles nationales, mais choisir ceux-ci selon leur mérite personnel.

Dans le présent article l'auteur affirme que cette inégalité du niveau dans la formation de l'expert n'existe pas; M. Roozen a mal posé le problème: l'étude de l'économie d'entreprise est certes très utile aux experts-comptables, mais elle est seulement indispensable lorsque ceux-ci sont appelés à conseiller les praticiens dans cette matière. Ceci est rarement le cas en France où le rôle de l'expert se limite à contrôler l'entreprise sous ses aspects juridique, financier et fiscal. L'auteur fait remarquer que dans ce pays l'aspect fiscal du contrôle est primordial.

D'autre part, l'étude de l'économie d'entreprise n'est pas une exclusivité néerlandaise et allemande, puisque en Italie, par exemple, cette science est activement pratiquée.